

**ЎЗБЕКИСТОНДА КЛАСТЕРЛАР ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛОГИСТИКАНИНГ ЎРНИ**

Нормуродов Сарвар Норбой ўғли

ассистент.

Абдуманнопова Бағданур Мурод қизи

талаба.

Абдумуталов Абдуназар Муҳаммаджон ўғли

талаба.

Исломжонов Музаффар Азимжон ўғли

талаба.

Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ,

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Аннотация: Ушбу мақолада кластерларни қўллаш ва уларни иқтисодий ривожлантиришдаги ўрни ёритилган, шунингдек, кластер фаолиятини самарали ташкил этишда инновацион технологиялардан, логистик хизматлардан фойдаланишнинг долзарблиги ва уларни ривожлантириш бўйича тавсиялари берилган.

Калит сўзлар: логистика, инновацион технологиялар, кластер, инновацион логистика, транспорт логистикаси, инновацион логистик кластерлар, транспорт компаниялари, юк ташиш операторлари, омборхона комплекслари, тақсимлаш терминаллари, инновацион марказлар.

Аннотация: В данной статье описана роль кластеров и их место в экономическом развитии, а также даются рекомендации по актуальности использования инновационных технологий, логистических услуг и их развития в эффективной организации деятельности кластеров.

Ключевые слова: логистика, инновационные технологии, кластер, инновационная логистика, транспортная логистика, инновационные

логистические кластеры, транспортные компании, операторы грузоперевозок, складские комплексы, распределительные терминалы, инновационные центры.

Annotation: This article describes the role of clusters and their place in economic development, and also gives recommendations on the relevance of the use of innovative technologies, logistics services and their development in the effective organization of the activities of clusters.

Key words: logistics, innovative technologies, cluster, innovative logistics, transport logistics, innovative logistics clusters, transport companies, cargo transport operators, warehouse complexes, distribution terminals, innovation centers.

Кириш. Бугунги кунда миллий иқтисодиётимизни жадал ривожлантириш, инвестицияларни фаол равишда жалб қилиш учун инновацион кластерлардан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади. Шу маънода кластерлар фаолиятини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш ва уларни логистикани қўллаган ҳолда ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир. Мамлакатимизда пахта кластерлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари кластерлари жадал ривожлантирилмоқда. Чунки, кластер технологияларини қўллаганда синнергик натижа самараси сезиларли даражада юқори бўлади ва натижада мамлакатимиз экспорт салоҳиятини ҳамда рақобатбардошлигини оширишга олиб келади.

Тадбиркорлар ташқи иқтисодий фаолиятини янада ривожлантириш учун инновацион логистик кластерлардан фойданиш муҳимдир. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларига бағишланган бан-дида “Таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш, эркин иқтисодий зоналар, логистик марказлар, технопарклар ва кичик саноат зоналарни ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш, хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал

ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматлар роли ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматларнинг тузилмасини энг аввало хизматларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш, йўл-транспорт инфратузилмасини янада ривожлантириш, иқтисодиёт, ижтимоий соҳага, бошқариш тизимига информацион-коммуникацион технологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, транспортировка қилиш ва сотиш, молиявий ва бошқа замонавий бозор хизматларни кўрсатиш инфратузилмасини янада кенгайтириш” каби вазифалар келтирилган [1].

Жумладан, бугун мамлакатимизни модернизация ва диверсификация қилиш, иқтисодиётимизни инновацион ривожлантириш, сифат жиҳатдан янги, замонавий таркибий тузилмасини шакллантириш, ҳудудларимизни комплекс ривожлантириш бўйича барча режаларимизнинг муваффақиятли амалга оширилиши йўл-транспорт ва коммуникация инфратузилма тармоқларини юксак суръатлар билан ривожлантиришга узвий боғлиқдир. Шулардан келиб чиқиб, бугунги кунда иқтисодиётимизни инновацион ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишда янги технологиялар, усуллар, назария, ғоялар ва кластерлардан фойдаланиш долзарб масаладир. Кластер – ҳозирги кунда иқтисодиётни ривожлантиришнинг энг фаол шакли ҳисобланади.

1-жадвал

Логистика кластерларининг турлари

Логистик классификацион белгилари	Логистик кластер тизимлари
Логистик қуввати бўйича кўрсаткичи	Кучли кластерлар, мустаҳкам кластерлар, салоҳиятли кластерлар,
Логистик ривожланиш босқичлари бўйича	Истиқболли кластерлар, ривожланаётган кластерлар, қувватли кластерлар,

Логистика фаолияти бўйича турлари	Транспорт-логистик, божхона-логистик, индустриал-логистик, инновацион-логистик кластерлари ва бошқалар
Логистиканинг иқтисодий кластерларга хизмат кўрсатиш сони	Монологистик кластерлар
Логистик кластерларнинг (ўлчами) сифими бўйича турлари	Кичик, ўрта, катта ва жуда катта
Географик жойлашиш белгиси бўйича	Локал (маҳаллий), ҳудудий, миллий ва халқаро
Инновацион ривожланиш даражаси бўйича кўрсаткичлари	Юқори, ўрта ва паст инновацион кластерлар

Иқтисодиётда кластер тушунчасини биринчи марта 1990 йилда америкалик олим Майкл Портер фанга олиб кирган. Логистик кластер – бу ресурсларни оптимал равишда охириги истеъмолчига етказиб бериш учун логистик функцияларни бажаришдаги мустақил (географик) бозор субъектларининг мустаҳкам ўзаро ҳаракат таъсирларини амалга ошириш жойи (зонаси, маркази)дир. Логистик кластерлар тузилмаси ягона моддий, молиявий ва ахборот оқимлари билан боғлиқ бўлган корхона ва ташкилотлардан ташкил топади [2]. Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тадбиркорлар ташқи иқтисодий фаолиятини янада ривожлантириш учун инновацион логистик кластерлардан фойданиш муҳимдир.

Инновацион логистик кластерлар ўз ичига қуйидаги функцияларни қамраб олиши керак бўлади:

- моддий оқимларни шакллантирувчи, истеъмол қилувчи, қайта шакллантирувчи бозор субъектлари, яъни ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар, тижорат воситачилари;
- ер усти, сув, ҳаво транспорт турларининг фаолияти билан шуғулланувчи транспорт компаниялари;
- экспедитор-куррьерлик, экспедитор-агентлик, брокерлик, аралаш юк ташиш операторлик фаолиятлари, йўл қартерлари конференцияси билан шуғулланувчи экспедиторлик компаниялари;
- омборхона комплекслари, тақсимлаш марказлари ва терминаллари;
- кичик саноат зоналари, технопарклар, инновацион марказлар;
- институционал органлар билан ҳамкорлик (транспорт вазирлиги, молия вазирлиги, божхона қўмитаси, санитар-эпидемиология ва ветеринар назорат хизмати);
- ёрдамчи мутахассислар, яъни суғурта компаниялари, илмий-текшириш ташкилотлари, ходимларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш институтлари, консалтинг ва аналитик ташкилотлар, маркетинг ташкилотлари;
- транспорт воситаларига хизмат кўрсатувчи техник ёрдам кўрсатувчи корхоналар, йўл-транспорт компаниялари, сервис хизмат кўрсатувчи ташкилотлари [3].

Юқоридаги фикр ва мулоҳазалар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- логистик концепциялар асосида транспорт, омборхона ва экспедиция хизматларини қамраб олган комплекс тизимни яратиш истиқболли соҳа саналади;
- замонавий, халқаро стандартларга жавоб берадиган, юқори даражада модернизациялашган ва кенг хизмат кўрсатишлар комплексига эга бўлган юкларни тўпловчи ва қайта ишловчи терминал комп лекслари, инновацион логистик марказлар бўлиши лозимлигини талаб қилади;

– эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат зоналарни инновацион ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш, хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш учун кластерлар фаолиятини инновацион логистика асосида ташкил этишни йўлга қўйиш;

– тадбиркорларнинг кластер фаолиятини инновацион ривожлантиришда логистика тамойилларидан оқилона фойдаланиш;

– логистика соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш ва уларнинг малакаларини оширишда хорижий ҳамкорликни ташкил қилиш масалаларига эътиборни қаратиш ва ҳ.к.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил 13 февраль, 6-сон, 70-модда.

2. Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 797 с. 51.

3. Я.К. Карриева. Глобаллашув жараёнида халқаро транспорт логистик тизими фаолиятининг самарадорлиги. Монография. ТДИУ. Иқтисодиёт, Т.: 2013 й., - 144 бет